

ПРИНЦИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА В РЕАБИЛИТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ГАЗАМИ

^{1*} Назаров Евгений Иванович

² Мами Нода

³ Хлусов Игорь Альбертович

⁴ Панов Станислав Александрович

¹ д. т. н., к. хим. н., директор НПП «Эконика», Президент Всеукраинской ассоциации озонотерапевтов и производителей медицинского оборудования для озонотерапии

² Д.ф. ассоциированный профессор Университета Кюсю, Institute of Mitochondrial Biology and Medicine of Xi'an Jiaotong University School of Life Science and Technology, Xi'an, China

³ Доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры морфологии и общей патологии

⁴ К.м.н. Д.ф (PhD) Старший ординатор отделения экстракорпоральной детоксикации и гемодиализа Военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Казахстан

*Корреспондирующий автор

Аннотация

Под понятием медицинских газов (МГ) подразумеваются все газы, используемые для терапии или медицинской диагностики – озono-кислородная смесь, водород, благородные газы (ксенон, криптон, аргон, гелий), сероводород, закись азота, окись азота, окись углерода и диоксид углерода. В настоящем обзоре рассмотрена сравнительная фармакологическая активность трех газов (ксенона, озона и водорода), одновременно являющихся представителями трех классов веществ – инертных, типичных окислителей и типичных восстановителей. На основе анализа литературных и собственных данных сделан вывод, что общей закономерностью фармакологической активности названных газов является адаптация нейроэндокринной системы к раздражителю, в частности, ее гормонального отдела, вызванная безусловным гомеостатическим рефлексом. Регулярная активация этого рефлекса в ходе курса процедур с использованием медицинских газов формирует условный рефлекс (УР), проявляющийся в опережающей реакции организма, противоположной действию МГ. Предложена концепция условно-рефлекторного Normoligosis в новом прочтении (от греч. *hormao* - активировать и *oligos* – малое количество) как краткой метафоры терапевтической активности медицинских газов.

Ключевые слова: озон, водород, благородные газы, гомеостаз, условный рефлекс.

Введение. На сегодняшний день одним из сложных вопросов внедрения в медицинскую практику медицинских газов это не понимание уполномоченных органов что входит в это понятие. К медицинским газам относят: кислород, озон, водород, окись и двуокись углерода, серо-водород, сероуглерод, закись азота, окись азота, гелий, аргон, криптон, ксенон, радон. Некоторые из перечисленных газов уже давно традиционно используются в практической медицине (кислород, озон, двуокись углерода, закись азота, окись азота, ксенон, гелий, радон). Однако, например, на территории Казахстана нет регламентирующих документов на их применение и требований к качеству для применения в медицине (кроме кислорода). Что сильно замедляет внедрение и распространение методик. Аргон и водород, являются газами, участвующими в научных исследованиях в области физиотерапии, бальнеологии, биохимии, срочной медицинской помощи [1]. С химической точки зрения МГ могут быть окислителями (озон, кислород, закись азота), восстановителями (водород, сероводород) или инертными веществами (благородные газы). В настоя-

щем обзоре рассматриваются терапевтические свойства озона (O₃), водорода (H₂) и ксенона (Xe), как представителей типичных окислителей, восстановителей и инертных газов, соответственно. В высоких дозировках данные газы обладают токсическими эффектами: озон - в дозе более 200 мкг/кг, водород - при ректальной инсуффляции 500 мл и более или аппликации на значительные поверхности кожи, ксенон - при длительном вдыхании кислородно-ксеноновой смеси с процентным содержанием ксенона более 30–50%. Эти же газы в низких дозах оказывают замечательный терапевтический эффект: озон – парентеральное введение при дозировке 10–20 мкг/кг, водород - питье водородной воды или ингаляции 2–4% воздушно-водородной смеси, ксенон - вдыхание ксеноно-кислородной смеси с концентрацией ксенона в пределах 5-15%. Представление о фармакологическом профиле перечисленных газов можно получить из Таблицы 1, составленной на основе публикаций [2, 3, 4].

Совпадение фармакологического профиля столь различных веществ как озон, водород и ксенон находится в

Таблица 1. Физиологическая активность водорода, озона и ксенона.

Свойства газов	H ₂	O ₃	Xe
Антистрессовые	●	●	●
Анаболические	?	?	●
Анальгетические	●	●	●
Антигипоксические	●	●	●
Вазоплегические	●	●	●
Иммунностимулирующие	●	●	●
Кардиотонические	●	?	●
Нейрогуморальные	●	●	●
Нейропротективные	●	●	●
Противовоспалительные	●	●	●
Спазмолитические	?	●	●

Примечание: Знак «?» означает, что данное свойство соответствующего газа еще не изучалось или еще не описано в научной литературе.

Источник: составлено авторами.

резком противоречии с основными принципами фармакологии, построенными на существовании причинно-следственных связей между химической структурой и химическими свойствами веществ, с одной стороны, и их физиологической активностью, с другой. Для преодоления этого противоречия выдвинуто предположение об антиоксидантных свойствах МГ, как основе их терапевтического действия. Однако, все ли особенности физиологического действия МГ можно объяснить с помощью антиоксидантной активности? Сомнения в этом вызывают следующие, никак не вытекающие из антиоксидантного действия, проявления терапевтической активности МГ: 1) длительная ремиссия заболеваний после курса лечения (как минимум, для озона), 2) уже упомянутая в таблице 1 беспримерная широта спектра фармакологической активности, 3) нормотропный характер фармакологических эффектов [5, 6].

Первая особенность свидетельствует о том, что МГ способны активировать какую-то интегральную систему организма, способную обеспечить преемственность их эффектов. Вторая особенность указывает на то, что работа такой системы не зависит от патогенеза заболевания. Третья особенность, подтверждает вывод о системном действии МГ и акцентирует наше внимание на поиске механизма, способного реализовать это нормотропное действие. Идентификация такой системы очевидна из того, что дихотомия «болезнь-здоровье», в сущности, сводится к дихотомии «норма - отклонение от нормы». Роль такого механизма в организме выполняет система гомеостаза, главным регуляторным компонентом которой является нейроэндокринная система (НЭС). Важнейшую роль в работе нейроэндокринного механизма саморегуляции, лежащего в основе неспецифических адаптационных реакций организма, играют гипоталамо-гипофизарно-адреналовая, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная и гипоталамо-гипофизарно-гонадная системы [7].

Материалы и методы.

Основным методом является систематический обзор литературы по теме. Поиск источников производился в электронных библиотеках PubMed

и elibrary, по ключевым словам: «medicalgases», «ozone», «molecularhydrogen», «xenon», "hormones», «homeostasis», «Pavlovianconditionedreflex»; историческая глубина поиска не ограничивалась. По данным запросам найдено 320 публикаций. Для анализа были отобраны 67 публикаций независимо от типа, стадии и базы проведения. Источники, не относящиеся к теме обзора, были исключены. Данная работа является логичным продолжением наших предыдущих обзоров по данной тематике [8].

Результаты и рассуждение.

В обзоре приводится большой массив данных, прямо указывающих на то, что НЭС весьма чувствительна действию МГ. Перечислим важнейшие из них:

1) Курс интоксикации организма низкими дозами озона вызывает резкую колебательную динамику уровня кортизола в организме пациентов;

2) Интоксикация высокими дозами озона вызывает в организме крыс многократное повышение уровня кортикостерона, который играет в организме грызунов роль кортизола, причем это повышение не наблюдается у адреналэктомированных крыс. Это повышение концентрации кортикостерона, как и озон-индуцированная смертность животных, может быть многократно снижена метирапоном (блокатором синтеза кортикостероидов). Токсические эффекты озона и экзогенного кортикостерона во многом совпадают [9];

3) Исследование влияния ксенона и криптона на гормональный статус организма на животных, показало, что долговременное пребывание крыс в воздушно-криптоновой или воздушно-ксеноновой атмосфере вызывает многократное повышение концентрации кортизола в крови крыс. Ксенон также оказывает выраженное влияние на эндокринную систему пациентов в целом и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую и симпатoadреналовую систему в частности, причем изменения в работе этих систем направлены на переход адаптационной системы испытуемых в состояние тренировки [10].

4) Озоновая и ксеноновая терапия обладает нормотропным действием на уровни гормонов щитовидной же-

лезы. Озонотерапия с одинаковым успехом может применяться как при гипотиреозе, так и при гипертиреозе [11].

5) Озонотерапия широко применяется в России в качестве средства коррекции нарушения гормонопродуцирующей функции фетоплацентарного комплекса и системы гемостаза различной этиологии. Курсы внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора (ОФР) в разы уменьшает частоту задержки внутриутробного развития плода и развития анемии беременных. Ксеноновая терапия двукратно повышает уровень эстрадиола у женщин, снижает уровень прогестерона и тестостерона. Эти данные свидетельствуют о том, что процедуры озонотерапии и ксеноновой терапии оказывают выраженное и специфическое воздействие на гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему [12, 13].

6) Употребление *per os* воды, насыщенной водородом, достоверно увеличивает концентрацию гормона грелина в плазме крови. Названный гормон стимулирует структуры головного мозга, имеющие специфический рецептор (рецептор 1A, секретирующий гормон роста; GHSR-1A). Предполагается, что стимуляция роста дофаминэргических нейронов в Substantia Nigra и Striatum ответственна за антипаркинсоническое действие водородной воды и ингаляций водородом [14, 15].

Приведенные выше данные показывают, что МГ в терапевтических концентрациях оказывают корректирующее влияние на нейро-иммунно-эндокринную систему, которая определяет работу системы гомеостаза организма [16]. Корректировка гомеостаза с помощью МГ объясняет их фармакологическую широту, но не преобладание их терапевтического действия во времени.

Каков механизм поддержания нового состояния гомеостаза после окончания действия курса МГ-терапии? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос следует искать в эпигенетическом потенциале условных рефлексов на лекарственные препараты.

Условные рефлексы и гомеостатическая реакция на лекарственные препараты

Еще прямые ученики И.П. Павлова показали, что в качестве безусловных стимулов для образования условного рефлекса (УР) может использоваться рефлекс поддержания отдельных биологических констант организма в качественно – количественных границах, заданных эволюцией. Иначе говоря, рефлекс поддержания гомеостаза является таким же актуальным безусловным рефлексом как пищевой, оборонительный или половой. Например, описаны эксперименты по выработке УР на введение адреналина собакам. Ответом было повышение артериального давления и частоты пульса с последующим «вагус-эффектом» - понижением давления и снижением частоты пульса. После многократного сочетания этих факторов одно только введение раствора Рингера вызывало вагус-реакцию в качестве превентивной меры перед ожидаемым ростом артериального давления.

Второй пример адаптивной гомеостатической реакции описан в опыте с выработкой условно-рефлекторного регулирования водно-солевого баланса животного. Для этой цели собакам с выведенными мочеточниками и установленными фистулами желудка проводилась се-

рия экспериментов по вливанию в желудок воды в количестве 70 мл/кг массы тела. Вливание большого объема воды вызывает понижение осмотического давления крови и рефлекторное угнетение выработки гипоталамусом антидиуретического гормона (вазопрессина). Серия таких экспериментов, где введение воды в желудок является условным раздражителем, а безусловной реакцией является выделение вазопрессина, приводит к образованию УР увеличения экскреции мочи. Последующее имитация введения воды в желудок вызывает условно-рефлекторное повышение экскреции мочи. Таким образом, что условно-рефлекторная защитная реакция против гипергидратации возникает прежде, чем она возникнет в действительности [17]. Если условный сигнал (звонок) включается через полчаса после инъекции безусловного раздражителя инсулина (20 ед) в период выраженной гипогликемии, то после 10 комбинаций раздражителей предъявление звонка без инъекции инсулина вызывает повышение уровня глюкозы. Таким образом, авторы заключили, что условный сигнал «связывает процессы возбуждения в коре головного мозга, которые обуславливают становление компенсаторных механизмов, приводящих к выравниванию уровня сахара в крови».

Гомеостатический УР наблюдается также на уровне иммунной системы. Это показано в исследовании по выработке УР, в котором в качестве нейтрального условного раздражителя использовалось царапание или нагревание кожи животного, а в качестве безусловного рефлекса – хорошо известная реакция повышения уровня полиморфно-ядерных лейкоцитов в брюшном экссудате после внутрибрюшинного введения инородного материала. После некоторого числа сочетаний этих стимулов, одно только царапание или нагревание кожи животного вызывало условно-рефлекторную реакцию появления лейкоцитов в брюшном экссудате [18]. Подобные результаты были опубликованы в 50-годах французскими учеными [19, 20].

Имеется также много более поздних работ, которые в явной или неявной форме подтверждают эту возможность. Например, показано, что УР реакция организма на имитацию введения инсулина состоит в парадоксальном гипергликемическом ответе против нормального гипогликемического ответа, который наблюдался во время формирования УР [16]. И наоборот, если гипергликемия многократно индуцируется внутрижелудочным или инъекционным введением глюкозы, то имитация ее назначения приводит к гипогликемическому ответу.

УР, выработанный на имитацию введения хлорпромазина, проявляет себя как усиление спонтанной двигательной активности лабораторных крыс, в то время как при выработке рефлекса этот транквилизатор снижал ее. Эти и многие другие исследования УР реакций животных на медицинские препараты получили продолжение в клинической практике. Формирование УР на фармакотерапевтическое воздействие настолько очевидно, что может успешно использоваться для снижения дозировок лекарственных препаратов или частоты применения препарата и заменой лекарства на плацебо [16, 17].

Приведенные выше примеры указывают на важнейшую особенность условного рефлекса - приспособительную или адаптационную. Это проявляется в опережающем реагировании на условный стимул, например, гипергликемическая реакция как подготовка к возможному введению инсулина или гипогликемическая реакция, как подготовка к возможному введению глюкозы. Таким образом, любой адаптационный процесс в организме включает в себя элементы формирования УР; любой фактор, вызывающий адаптационную реакцию, является условным стимулом для формирования этого рефлекса. Оформление адаптационной реакции на такой стимул в УР может быть успешным или нет. Это зависит от периодичности, неизменности и длительности характера его предъявления.

Как можно использовать эти наблюдения в медицинских целях? Для начала мы должны принять во внимание, что гомеостатические системы лабораторных животных до начала опытов находятся в норме, а описанные эксперименты состоят в намеренном нарушении симпатoadrenalового, глюкозного и осмотического гомеостаза. В случае работы с пациентами, страдающими теми или иными болезнями, мы уже имеем ситуацию отклонения в работе тех или иных гомеостатических систем пациентов. Поэтому терапевтическое воздействие в этой ситуации должно состоять в активации системы гомеостаза. На наш взгляд, есть два режима активации системы гоме-

остаза в рамках Павловской парадигмы: 1) режим активации, возникающий в условиях, если действие активирующего фактора на гипоталамо-гипофизарный комплекс ограничено влиянием высших отделов нервной системы; 2) режим активации, возникающий в условиях нейро-соматического происхождения активирующего фактора, вызывающего полноценный ответ НЭС.

Первый тип активации начинается в гипоталамо-гипофизарном комплексе как результат влияния корковых процессов ожидания улучшения состояния. Второй тип активации возникает в структурах центральных и периферических эндокринных желез, в результате прямого воздействия физиологически активного вещества. Первый режим (режим плацебо) имеет транзиторный характер и заканчивается вскоре после завершения воздействия (рисунок 1, верхняя часть слева). Причина того, что эффекты плацебо не имеют долговременного характера состоят в том, что экспрессия генов, ответственных за формирование устойчивого УР, недостаточна для консолидации долговременной памяти о событии (Рисунок 1, нижняя часть слева).

Напротив, одновременное включение центральных и периферических желез эндокринной системы при реакции на вещественный, а не мнимый адаптогенный фактор (см. рисунок 1, справа вверху) создает метаболические предпосылки для экспрессии генов мишеней транскрипционных белков fos/jun на уровне, достаточ-

Рисунок 1. Схема, поясняющая различия в характере проявления Павловского обусловливания при курсе процедур с применением нейтрального вещества на фоне ожиданий пациента (эффект плацебо, слева) и вещества реально влияющего на гомеостаз пациента (вещества адаптогена, справа). АЦЭЖ - гормональная активность центральных эндокринных желез (гипоталамуса, гипофиза, эпифиза), АПЭЖ – гормональная активность периферических желез (щитовидной, паращитовидной, поджелудочной, надпочечников, половых. Стрелками показано направление причинно-следственной связи активности эндокринных желез. (АЦЭЖ -> АПЭЖ) от центральных к периферическим – стрелка, направленная вниз, и (АПЭЖ -> АЦЭЖ) от периферических к центральным стрелка, направленная вверх).

Источник: составлено авторами.

ном для консолидации долговременной памяти о курсе процедур [21]. Схематически такой вариант показан на рисунке 1 (справа внизу). Павловское обусловливание первого типа, в более или менее явной форме, прояв-

ляется при любом лекарственном воздействии [22]; однако, этот эффект преходящий и слишком зависит от установки пациента на излечение, личности лечащего врача и ряда других неконтролируемых факторов. Оче-

видно, что второй тип включения Павловского обусловливания в реализацию терапевтического действия веществ является более привлекательным. Такой тип имеет место при системной озонотерапии.

Роль условных рефлексов в физиологической активности медицинских газов. Роль УР в озонотерапии

Как указывалось выше, важнейшая особенность условного гомеостатического рефлекса состоит в опе-

режающем и антагонистическом, по отношению к условному стимулу, реагировании. Таким образом, формирование УР на процедуры озонотерапии должны сопровождаться развитием реакций, обратных физиологическому действию озона. Это в самом деле имеет место. Например, в работе [23] показано, что обработка крови озоном увеличивает вязкость цельной крови и вязкость плазмы, агрегацию эритроцитов, гематокрит,

Таблица 2. Характеристика токсических и терапевтических эффектов озона и ксенона.

Параметр	Озон		Ксенон		
	Высокая доза	Терапевтическая доза	Параметр	В течение процедуры ксенонотерапии	В промежутках между процедурами, после курса ксенонотерапии
Вязкость цельной крови и вязкость плазмы	↑	↓	Электроэнцефалограмма		
Агрегация красных кровяных телец	↑	↓	Медленный ритм волны	↓ ↑	↑
Гематокрит	↑	N	α-ритм	↑	↓
Скорость оседания эритроцитов	↑	↓	Внимание	↓	↑
Деформация эритроцитов	↓	↑	Произвольная память	↓	↑
Провоспалительный /антивоспалительный эффект	ПРО [40]	АНТИ	Интеллектуальная способность	↓	↑
Сужение/расширение сосудов (сужение/расширение)	Сужение	Расширение	Ноотропное и успокаивающее действие	↓	↑
Глюкоза	↑	↓	Сердечно-сосудистая система		
Холестирол	↑	↓	Мозговой кровоток	↑	↑
Иммунный статус	↓	N	Частота сердцебиения	↓ ↑	↓
Адреналин	↑	N	Гормональная система		
			Концентрация дофамина и адреналина в плазме	↓	↓
			Тиреотропный гормон и гормоны щитовидной железы	↓	↓

Источник: составлено авторами.

скорость оседания эритроцитов, осмотическую резистентность и снижает деформируемость клеток. Для токсических эффектов озона характерны также воспалительный эффект и сужение сосудов, рост уровней глюкозы и кортизола, увеличение концентрации адреналина в крови и снижение иммунного статуса. Как видно из таблицы 2, терапевтические эффекты озонотерапии диаметрально противоположны перечисленным токсическим эффектам озона, что находится в полном соответствии с положением об опережающем и антагонистичном реагировании организма на условный стимул, каковым является появление в крови O_3 молекул.

Описанный нами подход к объяснению механизма длительного улучшения работы системы гомеостаза оставляет нерешенным вопрос о том, что обеспечивает устойчивость условного гомеостатического рефлекса после завершения курса процедур озонотерапии. Известно, что классический вариант поддержания, выработанного УР требует периодического подкрепления, в противном случае, уже выработанный условный рефлекс быстро затухает. Каким же образом курс озонотерапии поддерживает повышенную активность системы гомеостаза длительное время, и почему эта активность резко снижается через несколько месяцев? Мы полагаем, что курс озонотерапии создает рефлекс второго порядка путем временного изменения режима работы механизма гомеостаза. Последовательность формирования рефлексов представляется нам следующей: 1) проведение курса процедур озонотерапии, представляющего последовательность дозированного введения токсиканта озона, который вызывает системную реакцию антагонистической (детоксикационной) направленности; 2) формирование новой нормы качественно-количественных параметров гомеостаза на пике развития названной системной реакции; 3) формирование дуги УР первого порядка между доминантным центром безусловной гомеостатической реакции и центра возбуждения, образуемого рецепторными полями индифферентного стимула, т.е. зрительными, слуховыми, болевыми, кинестезическими и другими ощущениями, возникающими при проведении процедур; 4) возникновение рефлекса второго порядка, вызванного безусловной гомеостатической реакцией, связанной с новой нормой параметров гомеостаза; 5) самоподдерживающийся УР второго порядка, а значит и вызванное им улучшение качества жизни пациента, продолжается до тех пор, пока рефлекторная дуга остается актуальной. После ее нарушения гомеостатические реакции первого и второго порядка затухают, и пациент возвращается к исходным возрастным нормам гомеостатических реакций.

Как указывалось, нами ранее [5], нормализация гормонального гомеостаза, а значит, завершение формирования гомеостатического рефлекса, воспринимается как «омоложение», а его угасание и возврат к возрастной норме воспринимается как «старение». В случае, если омоложение (установление и поддержание новой нормы гомеостаза) происходило на фоне симптомов какого-то заболевания, то адаптивное омоложение эквивалентно ремиссии заболевания, поскольку новый режим работы нейро-эндокринно-иммунной системы

гомеостаза оказывает на универсальное saniрующее действие на организм, независимо от патогенеза заболевания. Образно говоря, 60-летний пациент, страдающий от гипертонии и испытывающий 15-летнее адаптивное омоложение при успешном формировании этого рефлекса, испытывает это страдание в интенсивности, соответствующей сорокапятилетнему возрасту.

Затухание гомеостатического рефлекса и возвращение адаптивного возраста пациента к биологическому воспринимается как рецидив заболевания. Наш опыт показывает, что своевременное повторение курса процедур препятствует повышению адаптивного возраста, а значит, продлевает ремиссию заболеваний независимо от их природы. Мы считаем, что уникальный способ оздоровления с помощью системной озонотерапии построен на формировании и поддержании описанного выше условного гомеостатического рефлекса второго порядка.

Роль условных рефлексов в ксенонотерапии и водородотерапии

В упомянутом выше обзоре [1], который определяет антиоксидантный мейнстрим в изучении физиологической активности МГ, вскользь упомянуто также о том, что все названные газы, за исключением водорода, ядовиты. Эта особенность, с точки зрения развиваемых нами представлений, представляется очень важной, поскольку ядовитые вещества, по определению являются факторами, вызывающими нарушения гомеостаза. С этой точки зрения ксенон безусловно является нервным ядом, поскольку нарушает центральное звено регуляции гомеостаза – нервную систему.

Как указано выше, терапевтические эффекты интоксикации низкими дозами озона являются опережающей компенсаторной реакцией ожидания токсического действия этого окислителя. Есть ли признаки такой опережающей реакции на действие ксенона и водорода? Прямые физиологические эффекты ксенона, которые используются для достижения анестезии, состоят в торможении центральной нервной системы, приводящем к потере сознания, расслаблению скелетных мышц, снижению или отключению некоторых рефлексов. Ответная гомеостатическая реакция организма, направленная на преодоление описанных токсических эффектов ксенона, должна состоять в возбуждении центральной и периферической нервной системы, повышении тонуса мышц, активизации врожденных рефлексов. Эти реакции действительно отмечены [24], что можно считать признаком опережающей компенсаторной реакции на ксенон. На рис. 3 справа схематически показаны зеркальность терапевтического и защитного эффекта ксенона на примере электроэнцефалограммы. Отличительной чертой фармакологического действия ксенона является то, что, в отличие от озона, ксенон применяется в относительно высоких концентрациях; его терапевтический эффект является смешанным и состоящим из названной рефлекторной реакции и типичного фармакологического действия ксенона (анальгетического, седативного, противовоспалительного, нейропротекторного и т. д.). В тоже время, отсроченные терапевтические эффекты ксенона, имеющие место после элиминации газа из организма, наступают после 3-5 процедур ксенонотерапии [25] и про-

долгаются, уменьшаясь во времени в течении многих месяцев. Это можно расценивать, как образование защитного УР на интоксикацию нервным ядом.

Относительно роли УР в водородотерапии пока практически ничего неизвестно, за исключением того, что отсроченный противовоспалительный эффект водорода [1] может быть связан с его реальным локальным противовоспалительным эффектом [26].

От Hormesis к условно-рефлекторному Hormoligosis как метафоре физиологической активности МГ

Одним из самых необычных качеств озона как фармакологического агента является чрезвычайно широкий диапазон действующих концентраций. Например, дозировка озона при процедурах инфузии ОФР колеблется в

пределах 1 – 10 мкг/кг, а для процедур аутогемотерапии с озоном - в пределах 25-125 мкг/кг. Эффективность этих процедур приблизительно одинакова, что находится в резком противоречии с типичной монотонной S-образной кривой доза-эффект, характерной для конвенциональных лекарственных средств.

Для иллюстрации мы приводим кривые зависимости (рисунок 3) содержания креатинина в сыворотке крови и SOD, MPO и MnSOD в гомогенатах внутренних органов лабораторных животных [26].

Авторы этой работы объясняют такой характер зависимости эффектом Hormesis (с древне Греческого *hormáein* - «побуждать, приводить в движение»), выдвинутой С. Зонтманом и Д. Эрлихом в 1943 году [27].

Рисунок 3. Дозозависимость уровня А - креатинин сыворотки (Cr), В - супероксиддисмутаза почек (SOD), С - миелопероксидазы легких (MPO), D - супероксид Mn-дисмутаза печени (MnSOD).
 А, В - Эксперименты выполнены на крысах. По оси абсцисс Log доз O₃ (0,36, 0,72, 1,1, 1,8 и 2,5 мг / кг).
 С, D - Эксперименты выполнены на кроликах. По оси абсцисс Log доз O₃ (0,36, 0,85 и 1,57 мг / кг).

Источник: [Hirayama M., Ito M., Minato T. et al. Inhalation of hydrogen gas elevates urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanine in Parkinson's disease. *Med Gas Res.* 2018; 8(4): 144.].

В соответствии с этой концепцией стрессорные факторы в малых дозах оказывают благотворное действие, активируя системы защиты организма (например, радиация в малых дозах активирует мембранные рецепторы, вызывает пролиферацию спленоцитов и стимулирует иммунную систему), но при повышении дозировок стимулирующий эффект сменяется угнетением и повреждающим действием (например, лучевой болезнью). Согласно [28], широкий диапазон дозировок озона вообще, и двухфазный характер «доза-эффект», показанный на рис. 3, в частности, объясняется тем, что озон действует как фармакологический модулятор, вызывая адаптивный ответ вслед за окислительными реакциями.

Это в целом соответствует развиваемой нами концепции, однако, не раскрывает механизма адаптивной реакции, которая ответственна, например, за стимулирующий эффект озона, показанный на рис.3. Как видно из подписи к рис. 3, экстремум кривых доза-эффект относится к интервалу 0,7-1,1 мг/л независимо от вида животного (крысы или кролики) и от вида органа (кровь, легкие, печень или почки). Из этого следует, что природа этого явления не носит локального тканеспецифического характера, напротив, определяется некоторой интегральной системой организма, общей для

животных отряда грызунов. По нашему мнению, такой системой является неспецифическая адаптационная система организма. В рамках развиваемой нами концепции, двухфазность кривых, указанных на рисунке 3 определяется тем, что на восходящей фазе (графики В, С, D) или нисходящей фазе (график А) работает гомеостатический рефлекс, активность которого усиливается по мере увеличения дозировки; следующий после экстремума участок отражает растущую с дозой озона неспособность этого рефлекса справиться с токсическим эффектом

В нижней части рисунка 3 показана схематическая иллюстрация природы куполообразной кривой доза-эффект для горметиков как результат суперпозиции дозозависимого токсического эффекта и защитного гомеостатического эффекта на действие токсиканта. На наш взгляд такая трактовка приведенных графиков не только хорошо объясняет огромную ширину «терапевтического окна» озона, но и обосновывает предпочтительность использования более низких концентраций озона, при прочих равных условиях. В самом деле, более низкие дозы озона (например, в виде ОФР) более предпочтительны, учитывая, что таким образом мы вызываем гомеостатический рефлекс, не отягощенный токсическим

действием окислителя. Рисунок 3 E, F, G хорошо иллюстрирует классический афоризм основателя фармакологии Парацельса «AlleDingesindGift, undnichtsistohneGift; alleindieDosismacht, daßeinDingkeinGiftsei» – «все есть яд и нет ничего не ядовитого, лишь только доза позволяет скрыть этот факт». Представляется, это выражение является ключом к пониманию механизма действия МГ.

Удачной характеристикой физиологической активности озона и других МГ является термин *Normoligosis*. Этот термин был предложен Luckey, T. D. в 1968 [29] для обозначения явления, при котором малые дозы токсикантов могут оказывать активирующее действие на организм. Термин *Normoligosis* является составным словом, первая часть которого происходит от греческого: *normao* - возбуждать, а вторая от *oligo* - малое количество. Этот термин был выбран нами, так как в нем содержатся два принципиально важных для понимания механизма действия МГ принципа – гормоно-модулирующее влияние и низкие концентрации, при которых эти вещества оказывают свое действие. Такая трактов-

ка вполне соответствует смыслу, который вкладывал автор термина применительно к фармакологии [30].

Каков предполагаемый механизм реализации *Normoligosis*? В соответствии с концепцией Павловской обусловленности лекарственных эффектов (см. выше) и учитывая доказанную связь между процессом формирования УР и эндокринной системой мы полагаем, что конкретным механизмом реализации опережающей рефлекторной реакции на МГ является изменение гормонального баланса. В самом деле, в распоряжении эндокринной системы имеется полный набор гормональных инструментов, способных имитировать любые известные фармакологические эффекты рассматриваемых МГ на рисунке 4.

Например, для развития опережающей гомеостатической реакции на введение озона (см. выше), для купирования нарушения реологии крови адаптационная система может активировать в почках синтез эритропоэтина, норэпинефрина надпочечников, который является вазорегуляторным фактором, и сердечного на-

Рисунок 4. Схема реализации нормотропного действия МГ.

Систематические терапевтические эффекты медицинских газов являются эффектами гормонов, которые активируются под действием медицинских газов.

Источник: составлено авторами.

триуретического пептида [31]. Соответственно, для купирования провоспалительного и сосудосужающего действия озона могут быть использованы кортизол надпочечников и альдостерон или вазопрессин.

Мы предполагаем, что МГ, действуя на НЭС и, в первую очередь, на НРА-axis, развивают опережающую защитную реакцию, что частично (для водорода и ксенона) или полностью (для озона) является содержанием их физиологической активности. Для озона на схеме указан липидный посредник, который, вероятно, образуется при процедурах системной озонотерапии и наличие которого в крови служит сигналом системе гомеостаза для развития защитной реакции.

Водород и ксенон, как стабильные вещества, могут достигать соответствующих эндокринных органов в неизменном виде. На рисунке 4 мы поставили знак

вопроса вблизи стрелки, указывающей на названия основных эндокринных желез, и отметили только стенки желудка, которые выделяют гормон грелин, но очевидно, что действие молекулярного водорода не ограничивается только повышением уровня грелина. Это следует из того, что мыши, генетически неспособные вырабатывать грелин, все еще демонстрируют H₂-индуцированную нейропротекцию у мышей с моделью болезни Паркинсона [32]. Если молекулы водорода могут вызвать экспрессию гена, ответственного за синтез одного из гормонов (грелина), то вполне возможно, что со временем будут найдены и другие гормоны, отвечающие за действие водорода.

На рисунке 5 показан также неполный список веществ (MDA, NRF2, TNF), которые традиционно считаются важными показателями реакции организма на озонотерапию.

60 лет, озоновой терапии и стремительно развивающейся водородной терапии. Анализ сотен публикаций на тему водородной и озоновой терапии показывает наличие своеобразного шаблона, согласно которому планирование исследования и само проведение исследования подчинены идее поиска антиоксидантного действия названных газов, по формальным признакам динамики концентрации стандартного набора «маркеров окислительного стресса». Неудивительно, что результаты таких исследований всегда предопределены. Даже если исследователи физиологической активности МГ сталкиваются с очевидным влиянием газа на эндокринную систему, как например в случае применения озонотерапии в акушерстве, они неизбежно рассматривают эту реакцию как вторичные результаты влияния МГ на процессы перекисного окисления липидов. Для ксенона такой подход состоит в преувеличении роли последствий модифицирующего влияния липофильных молекул ксенона на липидный матрикс мембран и рецепторы NMDA.

На наш взгляд, такая практика уже привела к застою в озонотерапии, о чем свидетельствует заметное снижение интереса врачей к участию в научных мероприятиях по теме применения озона в медицине. Весьма вероятно, что такая же негативная тенденция не замедлит проявиться и в водородной терапии. Идея об антиоксидантном действии ксенона и других благородных газов, по понятной причине, пока не нашла признания в научной литературе, но такие попытки уже имели место (см. Введение). Как указывалось во Введении, исследованные МГ имеют очень близкий фармакологический профиль несмотря на то, что в их химических свойствах нет ничего общего. Исходя из этого, в настоящей работе мы попробовали подойти к проблеме изучения механизма действия озона, водорода и ксенона с точки зрения поиска интегрирующей системы организма, для которой различия в химических свойствах газов не являются принципиально важными. На наш взгляд такой системой является нейроэндокринно-иммунная система гомеостаза, которая служит основанием для функционирования адаптационной системы организма.

Существует несколько теорий адаптации, первой из которых явилась теория стресса Г. Селье [35]. Оригинальным развитием представлений Г. Селье о стрессе стала теория неспецифических адаптационных реакций организма развитая Л.Х. Гаркави и соавторами, известная как теория НАРО [36]. На основе этой теории разработана программа «ОЗ Навигатор» (www.ozoneprotocols.org), позволяющая, не только достаточно точно оценивать адаптационный возраст пациента по его лейкоформуле или параметрам кар-диоинтервалограммы, но и используя этот показатель в качестве индикатора успешности лечения, оптимизировать курсы терапии медицинскими газами [5]. Многолетняя успешная практика использования этой программы для лечения методом озоновой, ксеноновой и водородной терапии подтверждает справедливость адаптационного подхода к терапии озоном и ксеноном, а также концепции условно-рефлекторного Гормолигоса. Однако, природа изменений во внутренней среде организма, вызываемая

МГ остается дискуссионной. Ниже, в качестве гипотезы, будет предложен один из вероятных механизмов влияния МГ на гомеостаз. В самом деле, в понятие гомеостаз организма, безусловно входит и гомеостаз газов, растворенных в биологических жидкостях организма. Очевидный факт того, что все биохимические реакции происходят в среде, насыщенной кислородом, азотом, аргоном и углекислым газом, остается вне внимания исследователей. Однако, в последнее время накапливается все больше данных, что растворенные газы в виде микро- и нанопузырьков активно участвуют в многочисленных биохимических процессах [37]. Газовые трансмиттеры (NO, H₂S, CO) принимают активное участие в разнообразных внутриклеточных и тканевых реакциях, в частности, в регуляции тонуса кровеносных сосудов [38], клеточного цикла, клеточной смерти и синтеза цитокинов [39]. Представление о том, что клетки, их компоненты и отдельные молекулярные образования, находящиеся далеко от границы между состояниями веществ, находятся в равномерной и однофазной среде, состоящей из смеси молекул воды и низкомолекулярных соединений, включая растворенные газы, оказывается неверным. Фактически условия для биохимических реакций в значительной степени сходны с условиями гетерофазных реакций на границе между водой и газом. Уменьшение числа микропузырьков путем извлечения газов из плазмы крови приводит к уменьшению уровня глюкозы, необычной активации свертывания крови, ускорению агрегации клеток крови, ухудшению эффективности аспирина как ингибитора свертывания тромбоцитов и замедлению действия непрямых антикоагулянтов. Извлечение газов из плазмы значительно изменяет её физико-химические характеристики [40], что приводит к уменьшению уровня глюкозы, необычной активации системы свертывания крови [41], ускорению агрегации форменных элементов и изменению динамики свертывания *in vitro* [42].

Учитывая это, мы вправе предположить, что в результате нарушения газового состава микропузырьков в ходе обработки крови озono-кислородной смесью, питья воды, насыщенной водородом, вдыхания газовых смесей, содержащих ксенон или водород, изменяется скорость биохимических реакций, а, значит, и константы многих жизненно важных параметров. Иначе говоря, одним из важнейших факторов, определяющих влияние МГ на биологические объекты является нарушения этими газами парциального давления азота, кислорода, аргона (нормальная концентрация аргона в атмосфере составляет заметную величину 1%) и углекислоты растворенных в межклеточном пространстве, а не химические свойства МГ. Нам могут возразить, что используемые в озонотерапии концентрации озона слишком малы для того, чтобы влиять на парциальное давление азота или кислорода. Однако, не следует забывать, что озон применяется в составе озono-кислородной смеси, в которой концентрация кислорода близка к 100%. Таким образом, при проведении процедур системной озонотерапии, кровь достаточно длительное время обрабатывается в среде, в которой парциальное давление кислорода превышает естественное во много раз.

Адаптационная система отвечает на эти воздействия активацией врожденного безусловного гомеостатического рефлекса (ГБР), основанного на реакциях НЭС и направленного на ликвидацию последствий нарушения гомеостаза растворенных газов. Многократный вызов этого рефлекса в ходе курса терапии приводит к его закреплению по механизму "Павловского обусловливания" и, в силу опережающего характера, создает длительный нормотропный эффект, что эквивалентно длительной ремиссии широкого спектра заболеваний за счет активации защитно-приспособительных реакций и их преобладания над патологическими процессами в структуре болезни. Таков, по нашему мнению, относительно независимый от химических свойств МГ и широчайший по терапевтическому спектру, механизм действия рассматриваемых газов. Основными аргументами в пользу этой гипотезы являются:

1) литературные данные о наличии у животных ГБР, направленного на противодействие изменениям любой качественно-количественной характеристики гомеостаза (см. раздел 4);

2) литературные данные о возможности выработки УР на основе ГБР, включая УР на лекарственные воздействия (ЛУР). (см. раздел 4);

3) литературные данные о том, что ЛУР организуется посредством опережающей перестройки гормональной системы так, чтобы вызвать антагонистическую реакцию по отношению к условному стимулу (например, гипогликемическую, если ЛУР вырабатывался на глюкозу и гипергликемическую, если ЛУР вырабатывался на инсулин) (см. раздел 4);

4) собственные данные о колебательной реакции настройки гормонального баланса организма в ходе курса терапии МГ, сопровождающиеся колебательным изменением объективных и субъективных характеристик психосоматического состояния пациентов. (см. раздел 3 и 5);

5) литературные и собственные данные о влиянии медицинских газов на гормональную систему человека.

На основании приведенных в обзоре литературных и собственных данных мы предлагаем считать Normoligosis (см. раздел 8) краткой метафорой гормонального механизма физиологической активности МГ, а адаптационный подход (сформулированный для ОЗ и для Хе [8, 43]) перспективным направлением для исследований механизма действия других МГ и их клинического использования.

Примечание. В заключение хотим отметить, что предлагаемая нами концепция может раскрывать природу гомеопатического лечения, которое также, в основном, состоит в курсовом назначении ядов в безопасных дозировках. Выбор ядов проводится в соответствии с выражением «similiasimilibuscurantur» - «подобное лечится подобным», которое послужило эпиграфом к монографии С.Ганемана «Органон врачебного искусства». Проведем мысленный эксперимент по проверке описанной выше концепции условно-рефлекторного Normoligosis. Допустим, нам нужно разработать тактику лечения частотной аритмии сердца лабораторных животных. Для того, чтобы вызвать гомеостатическую

условную реакцию, выберем подходящий токсикант, вызывающий аритмию у крыс. Используем известный аритмик растительного происхождения – аконитин, подберем субтоксическую дозу и применим ее ежедневно в течении некоторого времени. Что при этом произойдет? Адаптационная система крысы, методом проб и ошибок, изменит гормональный баланс так, чтобы понизить возбудимость тканей сердца. После закрепления этого УР, крысы должны стать менее чувствительными к любым аритмогенным факторам независимо от этиологии. Конечно, это только предположение, но оно подтверждается реальной практикой – аконитин действительно используется в практике гомеопатического лечения болезней сердечно-сосудистой системы [44].

Источник финансирования.

Поисково-аналитическая работа проведена на личные средства авторского коллектива.

Участие авторов.

Все авторы внесли существенный вклад в проведение поисково-аналитической работы и в подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию до публикации.

Конфликт интересов.

Авторы данной статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данного обзора, о котором необходимо сообщить.

Список литературы.

1. Nazarov, Evgenij Ivanovich. «Ozonovaya, ksenonovaya i ozono-ksenonovaya terapiya. Obzor.» Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2016. V 22. N 2. P. 124-167 (In Russ).
2. Karagül S., Kartaloğlu I. F. Retrospective observational study of paravertebral intramuscular ozone/oxygen injection in the treatment of chronic nonspecific low back pain //Journal of Turkish Spinal Surgery. 2023. V 34. N 1. P. 31-35
3. Igoshina T. V. et al. Practicing subnarcotic xenon dose inhalation in spa treatment of posttraumatic stress-induced disorders //Aviakosmicheskaja i Ekologicheskaja Medicina= Aerospace and Environmental Medicine. 2014. V 48. N 5. P. 58-63. (In Russ).
4. Ohta S. Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas: initiation, development and potential of hydrogen medicine //Pharmacology & therapeutics. 2014. V 144. N 1. P. 1-11. doi:10.1016/j.pharmthera.2014.04.006
5. Nazarov E. I. Medicinskie gazy. Razlichija i edinstvo terapevticheskogo dejstvija ozona, ksenona i vodoroda: monografija / E.I. Nazarov, S.V. Jakimov. – Krasnojarsk: Znak, 2017. P. 284 (In Russ).
6. Nestler, Eric Jonathan, et al. «Nestler, Hyman & Malenka's molecular neuropharmacology: a foundation for clinical neuroscience.» (No Title) (2020).
7. Papatheanasiou A. E. et al. GEOFFREY HARRIS PRIZE LECTURE 2018: Novel pathways regulating neuroendocrine function, energy homeostasis and metabolism in humans //European journal of endocrinology. 2019. V 180. N 2. P. 59-71. doi:10.1530/eje-18-0847
8. Nazarov E. I., Khlusov I. A., Noda M. Homeostatic and endocrine responses as the basis for systemic therapy with medical gases: Ozone, xenon and molecular hydrogen //Medical Gas Research. 2021. V 11. N4. P. 174-186. doi:10.4103/2045-9912.318863

9. Thomson E. M. et al. Ozone modifies the metabolic and endocrine response to glucose: Reproduction of effects with the stress hormone corticosterone // *Toxicology and applied pharmacology*. 2018 N 342. P. 31-38. doi:10.1016/j.taap.2018.01.020
10. Thomson E. M. et al. Ozone inhalation provokes glucocorticoid-dependent and-independent effects on inflammatory and metabolic pathways // *Toxicological Sciences*. 2016. V 152. N 1. P. 17-28. doi:10.1093/toxsci/kfw061
11. Nazarov E. Adaptive hypothesis of system ozone therapy or why the ozone shifts always physiological and biochemical parameters of the organism towards the standard level? // *Proceedings of The World Conference on Ozone Therapy in Medicine, Dentistry and Veterinary*. Ancona (Italy). 2017. V 3. N 4. P. 47. doi:10.7203/jo3t.3.4.2019.15528
12. Shavkatova, Aziza, Zarina Shopulotova, and Dildora Khudoyarova. "Vliyanie ozonoterapii na fetoplacentalnyy nedostatochnost'." *Zhurnal gepatogastroenterologicheskikh issledovanij* 2021. V 2. N 3.2. P. 63-66. (In Russ)].
13. Medvedev B.I., Sjudjukova E.G., Sashenkov S.L. Vozmozhnosti profilaktiki prejeklampsii // *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. 2017. N 2. P.83 (In Russ).
14. Noda M. et al. Circulating messenger for neuroprotection induced by molecular hydrogen // *Canadian journal of physiology and pharmacology*. 2019. V 97. N 10. P. 909-915. doi:10.1139/cjpp-2019-0098
15. Noda M. et al. Beneficial effects of hydrogen in the CNS and a new brain-stomach interaction // *Eur J Neurodegener Dis*. 2014. V 3. N 1. P. 25-34.
16. Shingarov G. H. Uslovnyj refleks-estestvenno-nauchnaja model' izuchenija znakovykh sistem // *Vestnik Moskovskoj gosudarstvennoj akademii delovogo administrirovaniya*. Serija: Filosofskie, social'nye i estestvennye nauki. 2012. N 1. P. 5-18. (In Russ).
17. Pacheco-López, M-B. Niemi G., H. Engler C. Riether R. Doenlen, and M. Schedlowski. "6 Neuro-Immune Associative Learning." *Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology: Neuroimmunology 2008*. P. 123-150.
18. Kusnecov A. W. Behavioral Conditioning of Immune Responses // *The Wiley Blackwell handbook of operant and classical conditioning*. 2014. P.143-163. Doi: 10.1002/9781118468135.ch7
19. Ader R. et al. Conditioned pharmacotherapeutic effects: a preliminary study // *Psychosomatic Medicine*. 2010. V 72. N 2. P. 192. doi:10.1097/psy.0b013e3181cbd38b
20. Monsey M. S. et al. Chronic corticosterone exposure persistently elevates the expression of memory-related genes in the lateral amygdala and enhances the consolidation of a Pavlovian fear memory // *PloS one*. 2014. V 9. N 3. P. e91530. doi: 10.1371/journal.pone.0091530
21. Brown W.A. *The Placebo effect in clinical practice*. New York: Oxford University Press. 2013. 183 pp
22. Bocci, Velio, «The potential toxicity of ozone: side effects and contraindications of ozonotherapy». *OZONE: A new medical drug (2011)*: 75-84.
23. Burov I.E. Patogeneticheskie osnovy ksenonoterapii. / Tret'ja konferencija «Anestezilogov i reanimatologov medicinskih uchrezhdenij Ministerstva oborony Rossijskoj Federacii». 2012. P. 2530 (In Russ).
24. Patent RUS № № 2305565 C1/ 10.09.07 Dovgusha V. V. General somatic disease xenotherapy method (In Russ.) ID: 37584976.
25. Hirayama M. et al. Inhalation of hydrogen gas elevates urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanine in Parkinson's disease // *Medical Gas Research*. 2018. V 8. N 4. – P. 144. doi:10.4103/2045-9912.248264
26. Stirling R., Kus S. Characterization of pacific silver fir impregnated with extractives from western redcedar // *Maderas. Ciencia y tecnología*. 2019. V 21. N 3. P. 285-296. doi: 10.4067/S0718-221X2019005000301
27. Re L., Malcangi G., Martinez-Sanchez G. Medical ozone is now ready for a scientific challenge: current status and future perspectives // *Journal of experimental and Integrative Medicine*. 2012. V 2. N 3. P. 193-196. doi:10.5455/jeim.070612.ir.012
28. Cutler G. C. Insects, insecticides and hormesis: evidence and considerations for study // *Dose-response*. 2013. V 11. N 2. P. dose-response. 12-008. Cutler. doi: 10.2203/dose-response.12-008.Cutler.
29. Agathokleous E., Calabrese E. J. Hormesis: The dose response for the 21st century: The future has arrived // *Toxicology*. 2019. V 425. P. 152249. doi: 10.1016/j.tox.2019.152249
30. Jon, H.-S., Jo, Y.-G., & Jo, G.-A. The Experimental Study on the Alterations of Hemodynamics and Mechanical Characteristics of Erythrocyte Membrane after Different Training. // *International Journal of Clinical and Experimental Physiology*. 2022. V 9. N 1. P. 33-36. doi: 10.5530/ijcep.2022.9.1.6
31. Yoshii Y. et al. Complexity of stomach-brain interaction induced by molecular hydrogen in Parkinson's Disease model mice // *Neurochemical Research*. 2017. V 42. P. 2658-2665.. doi:10.1007/s11064-017-2281-1
32. Kazimirko V. K. i dr. Perekisnoe okislenie lipidov: protivorechija i problemy. // *Ukrains'kij revmatologichnij zhurnal*. 2014. N 3. P. 13-17 (In Russ)
33. Cantor D., Ramsden E. (ed.). *Stress, shock, and adaptation in the twentieth century*. – Boydell & Brewer, 2014. V 28. doi: 10.26530/OAPEN_478052
34. Garkavi L. H., et al. Zakonomernost' razvitija kachestvenno otlichajushhihsja obshhih nespecificeskikh adaptacionnykh reakcij organizma / Diplom na otkrytie № 158 Komiteta soveta ministrov SSSR po delam izobretenij i otkrytij. Otkrytija v SSSR. 1975. N 3. P. 56-61 (In Russ).
35. Niu K. et al. Bubble nucleation and migration in a lead-iron hydr (oxide) core-shell nanoparticle // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2015. V 112. N 42. P. 12928-12932. doi: 10.1073/pnas.1510342112
36. Ivanova A.S., et all. Koncentracija gazovykh transmitterov pri kateholaminovom povrezhdenii miokarda krys // *Bjulleten' jeksperimental'noj biologii i mediciny*. 2018. V 165. N 6. P. 681-683. (In Russ).
37. Starikova E.G. i dr. Uchastie redoks-signalizacii v oposredovannoj oksidom azota, monooksidom ugleroda i sulfidom vodoroda reguljacii apoptoza i kletchnogo cikla. // *Bjulleten' sibirskoj mediciny*. 2013. V 12. N 1. P. 49–54 (In Russ).
38. Shatalov V.M., Filippov A.Je., Noga I.V. Puzyr'kovaja priroda fluktuacij nekotorykh svojstv vodnykh rastvorov. // *Biofizika*. 2012. V 57. N 4. P. 565-572 (In Russ)..

39. Zinchenko A. A., Shatalov V. M. Vliyanie centrifugirovaniya plasmy krovi na funktsionalnuyu aktivnost' trombocytov in vitro. 2012. V 1. N 12. P. 281-287 (In Russ).

40. Zinchenko A. A., Shatalov V. M. Vliyanie rastvorenogo v krovi vozduha na dinamiku svertyvaniya in vitro. // Fizika zhivogo. 2010. V 18. N 1. P. 37-43 (In Russ).

41. Nazarov, E. I. i dr. Ozono i ksenonovaya korrekciya stressa. //Aktual'ni problemi transportnoj mediciny. 2012. V 3. N 29. P. 129-134. (In Russ).

42. Ullman R., Reichenberg-Ullman J. Healing hearts with homeopathy //Townsend Letter for Doctors and Patients. 2004. N 253-254. P. 48-50.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ГАЗДАРМЕН ОҒАЛТУДА ПАЦИЕНТТІҢ ГОРМОНАЛДЫ МӘРТЕБЕСІН ӨЗГЕРТУ ПРИНЦИПТЕРІ

^{1*} Назаров Евгений Иванович

² Мами Нода

³ Хлусов Игорь Альбертович

⁴ Панов Станислав Александрович

¹ Т.м.с., химиялық ғылымдардың докторы, «Эконика» ЖКО, Озонотерапия құрылымдарының Қазақстандағы Президенті

² Ф. т., Күсіе Университетіне қатысушы профессор, Сяньцзян Жаотун университетінің Жасаушы медицина мен технология мектебінің Митохондриялық биология мен медицина институты, Сянь, Қытай

³ Докторы медицина ғылымдары, профессор, Республика Ресей Денсаулық сарайының Министрліктік мамандандырылған жоғары оқу орындарының мемлекеттік жобасы "Сибирский государственный медицинский университет", морфология мен жалпы патология кафедрасының профессоры

⁴ К.м.с., Ф.т. (PhD), Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің Әскери клиникалық кураторының экстракорпоралды детоксикация және қан тазаландыру бөлімінің бас аурудары

*Сәйкес автор

Түйінді

Медициналық газдар (мг) ұғымы терапия немесе медициналық диагностика үшін қолданылатын барлық газдарды білдіреді – озон-оттегі қоспасы, сутегі, асыл газдар (ксенон, криптон, аргон, гелий), күкіртсутек, азот оксиді, азот оксиді, көміртегі тотығы және көмірқышқыл газы. Бұл шолуда заттардың үш класының өкілдері болып табылатын үш газдың (ксенон, озон және сутегі) салыстырмалы фармакологиялық белсенділігі қарастырылады – инертті, типтік тотықтырғыштар және типтік тотықсыздандырғыштар. Әдеби және өзіндік деректерді талдау негізінде аталған газдардың фармакологиялық белсенділігінің жалпы заңдылығы нейроэндокриндік жүйенің тітіркендіргішке бейімделуі, атап айтқанда, оның шартсыз гомеостатикалық рефлексстен туындаған гормоналды бөлімі деген қорытындыға келді. Медициналық газдарды қолдана отырып, процедуралар курсы кезінде осы рефлекссті үнемі белсендіру шартты рефлекссті (ШР) құрайды, ол МГ әсеріне қарама-қарсы организмнің озық реакциясында көрінеді. Жаңа оқылымда медициналық газдардың емдік белсенділігінің қысқаша метафорасы ретінде шартты рефлекторлық Normoligosis тұжырымдамасы ұсынылған (грек тілінде *hormao* – белсендіріңіз және *oligos* – аз мөлшерде).

Кілт сөздер: озон, сутегі, асыл газдар, гомеостаз, шартты рефлекс.

PRINCIPLES OF CHANGING THE PATIENT'S HORMONAL STATUS IN REHABILITATION WITH MEDICAL GASES

^{1*} Nazarov Evgeny Ivanovich

² Mami Noda

³ Khlusov Igor Albertovich

⁴ Panov Stanislav Alexandrovich

¹ Doctor of Technical Sciences, Candidate of Chemical Sciences, Director of the Research and Production Center «Econika», President of the All-Ukrainian Association of Ozone Therapists and Manufacturers of Medical Equipment for Ozone Therapy.

² Associate Professor at Kyushu University, Institute of Mitochondrial Biology and Medicine of Xi'an Jiaotong University School of Life Science and Technology, Xi'an, China.

³ Doctor of Medical Sciences, Professor at Siberian State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Professor of the Department of Morphology and General Pathology.

⁴ PhD, Senior Resident in the Department of Extracorporeal Detoxification and Hemodialysis at the Military Clinical Hospital of the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan.

* Corresponding Author.

Abstract

The concept of medical gases (MG) includes all gases used for therapy or medical diagnostics - ozone-oxygen mixture, hydrogen, noble gases (xenon, krypton, argon, helium), hydrogen sulfide, nitrous oxide, nitric oxide, carbon monoxide and carbon dioxide. This review considers the comparative pharmacological activity of three gases (xenon, ozone, and hydrogen),

which are simultaneously representatives of three classes of substances - inert, typical oxidizing and typical reducing agents. Based on analysis of published and proprietary data, it was concluded that general regularity of pharmacological activity of these gases is the adaptation of neuroendocrine system, in particular its hormonal section, to stimulus caused by unconditioned homeostatic reflex. Regular activation of this reflex, during procedures with use of medical gases, forms conditioned reflex (CR), which appears like an anticipatory reaction of organism opposite to the action of MG. The concept of conditioned reflex Hormoligosis in a new reading (from the Greek hormao - to activate and oligos - a small amount) is proposed as a short metaphor for the therapeutic activity of medical gases.

Keywords: ozone, hydrogen, noble gases, homeostasis, conditioned reflex.

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Корреспондирующий автор. Назаров Евгений Иванович, д. т. н., к. хим. н., директор НПП «Эконика», Президент Всеукраинской ассоциации озонотерапевтов и производителей медицинского оборудования для озонотерапии ozoneinfo@yahoo.com, <https://orcid.org/0009-0007-2011-4688>.

Мами Нода, д.ф. ассоциированный профессор Университета Кюсю, Institute of Mitochondrial Biology and Medicine of Xi'an Jiaotong University School of Life Science and Technology, Xi'an, China, maminoda39@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9674-069X>.

Хлусов Игорь Альбертович - доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры морфологии и общей патологии, Khlusov.ia@ssmu.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3465-8452>.

Панов Станислав Александрович - к.м.н. Д.ф (PhD) Старший ординатор отделения экстракорпоральной детоксикации и гемодиализа Военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Казахстан Panov_stanislav@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0596-8777>.

Вклад авторов. Все авторы внесли равноценный вклад в разработку концепции, выполнение, обработку результатов и написание статьи. Заявляем, что данный материал ранее не публиковался и не находится на рассмотрении в других издательствах.

Финансирование. Отсутствует.

Статья поступила: 01.07.2023.

Принята к публикации: 01.09.2023.

Conflict of interest. All authors declare that there is no potential conflict of interest requiring disclosure in this article.

Corresponding author. Evgeniy Ivanovich Nazarov, DSc in Chemistry, Director of NPP "Economica," President of the All-Ukrainian Association of Ozonotherapy Specialists and Medical Equipment Manufacturers for Ozonotherapy, ozoneinfo@yahoo.com, <https://orcid.org/0009-0007-2011-4688>.

Mami Noda, Associate Professor, Kyushu University, Institute of Mitochondrial Biology and Medicine, Xi'an Jiaotong University School of Life Science and Technology, Xi'an, China, maminoda39@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9674-069X>.

Igor Albertovich Khlusov, Doctor of Medical Sciences, Professor, Siberian State Medical University, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Professor of the Department of Morphology and General Pathology, Khlusov.ia@ssmu.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3465-8452>.

Stanislav Alexandrovich Panov, PhD, Senior Resident in the Extracorporeal Detoxification and Hemodialysis Department, Military Clinical Hospital of the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan, Panov_stanislav@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0596-8777>.

Contribution of the authors. All authors have made an equal contribution to the development of the concept, implementation, processing of results and writing of the article. We declare that this material has not been published before and is not under consideration by other publishers.

Financing. Absent.

Article submitted: 01.07.2023.

Accepted for publication: 01.09.2023.